

Interview mit Friedemann Findeisen (FF) dem Autor von Cantaloop.

Das Interview wurde von Klemens Franz (KF) per Mail geführt.

Antworten vom 21.8.2025

DOI: 10.5281/zenodo.17213752

KF: Welche Point'n Click Adventures von Lucas Arts hast du in den 80er und 90er Jahren gespielt? Welche haben dich besonders geprägt bzw. gefallen?

FF: *In den 90ern gar nichts - da war ich noch nicht mal ein Teenager. Ich bin da erst später drauf gestolpert, in den 2000ern. Damals Myst (an dem ich verzweifelt bin), und ein paar Spiele für Kinder. Die Runaway Serie war mein richtiger Einstieg in das Genre, bei dem ich dann auch den Term P&C lernte. Danach alles mögliche, lang nachdem die Titel schon gar nicht mehr ohne SCUMM Engine liefen: Monkey Island, Day of the Tentacle, Grim Fandango, Thimbleweed Park, um meine Favoriten zu nennen. Später dann auch Maniac Mansion, **Indiana Jones**, Full Throttle, **Sam & Max**, Zak McCracken, Loom. (Favoriten fettgedruckt)*

KF: Hast du neben den Lucas Arts Adventures auch Spiele von anderen Entwicklern gespielt? Wenn ja, welche?

FF: *Ja, ich habe natürlich auch GTA und co mitgemacht. Wenn du P&Cs meinst, dann Myst, Runaway, die Deponia Reihe, damals für die Recherche von Cantaloop war es eine ganze Reihe an Spielen: Unforeseen Incidents, **Simon the Sorcerer**, Samorost, **Machinarium**, Botanicula, **Baphomets Fluch**, Geheimakte Tunguska, the Cave, **Leisure Suit Larry: Yacht nach Liebe**, The Dig, Ankh, **Gabriel Knight** ... Im Moment spiele ich **The Drifter**. (Favoriten fettgedruckt).*

KF: Wie bist du auf die Idee gekommen, Point'n Click Adventures als analoges Spiel umzusetzen? Was war der Ausgangspunkt? Was war die Motivation?

FF: *Das waren die EXIT und v.a. Unlock! Spiele, die ich sehr mochte, die mir aber nicht immersiv genug waren. Daher: mehr story (statt nur: ihr seid eingesperrt), richtige Charaktere (statt der zweiten Person Plural, die mir gar nicht gefällt), große, frei begehbare Welten (statt dem statischen „es gibt immer nur ein Puzzle was gelöst werden muss, bevor es weitergeht“). Die Motivation war also eher Frustration: „warum machen die das nicht so wie Monkey Island?“ – und da ich zu der Zeit extrem begeisterter Brettspieler war und auch wusste, wie ich es technisch anstellen kann, einen Prototypen zu erstellen, UND weil ich schon einen Termin mit Lookout für ein anderes Spiel hatte, habe ich das Ding einfach in einer Woche aus dem Boden gestampft.*

KF: Wie bist du auf das Kombinieren von Codes als zentrales Element gekommen? Hattest du auch andere technische Lösungen in Entwicklung?

FF: *Für die Demo die ich damals Lookout vorgelegt hatte musste man tatsächlich Zahlen miteinander multiplizieren – ich wusste schon damals, dass das keine gute Lösung war, aber ich fand's besser als einfach die Zahlen aneinander zu reihen (später hat die Adventure Games Reihe von KOSMOS dann genau das gemacht, und es war auch in Ordnung). Glücklicherweise konnte ich mit Grzegorz eine gute, sehr viel elegantere Lösung finden. Ich wusste schon, dass ich was wollte, bei dem man Karten aneinanderhält – so wie im digitalen Pendant halt – ich wusste nur nicht genau wie und hatte auch nicht die technischen Möglichkeiten da alle Codes unique zu machen.*

KF: Was war die größte Herausforderung bei der Übertragung der Point'n Click Struktur in ein analoges Medium? Gab es Aspekte, an denen du besonders lange entwickelt hast?

FF: *Nein, im Grunde ging das alles sehr schnell – einer von nur zwei Heureka Momenten, die ich in meinem Leben hatte. Es hat Spaß gemacht sich zu überlegen, wie man noch mehr das klassische P&C Feel rüberbringen kann – so kam dann das Tutorial zu Stande. Und wir hatten auch mal eine Version, in der die Hilfssektion aus Dialogen mit Hook's Freund Mike besteht. Das wurde dann aber leider aus Gründen der Länge wieder rausgenommen. Ich bin auch sehr stolz auf unsere Achievements, die man als Spieler hoffentlich irgendwann völlig aus dem Nichts entdeckt – wir schreiben davon in den Regeln nichts. Das soll den Erkundungswillen weiter steigern („hey, ich wurde grade für ne besonders alberne Kombination belohnt!“).*

KF: Wie viel wurde durch den Redakteur noch verändert?

FF: *Nicht viel was Story und Puzzles angeht. Ich habe neulich meinen Prototypen nochmal durchgeschaut. Ich habe damals den IKEA Webdesigner benutzt um die Räume zu skizzieren – nicht schön, aber funktional. Wenn man die Originalgrafiken sieht, erkennt man sofort die Ähnlichkeiten. Es sind natürlich viele neue Texte dazugekommen, ein Hilfesystem, und das Codingsystem von Grzegorz, der auch ein paar kleine Fehler in der Logik gefunden hat (=Sackgassen) wenn ich mich richtig erinnere. Und für Teil 2 & 3 haben wir sowieso ganz von vorne angefangen.*

KF: Woher kam die Idee, "Rache" als Thema zu wählen?

FF: *Von Ocean's Eleven. Ich habe die Geschichte mit 20 geschrieben, als Cantaloop noch ein Videospiel werden sollte (es ruhte dann viele Jahre bevor ich die Idee hatte, es zum Brettspiel zu machen), damals habe ich da wenig drüber nachgedacht. Ich habe natürlich alles für die Brettspielversion geupdated, aber das ist eines der Überbleibsel aus dem Videospiel.*

KF: Nachdem Cantaloop drei Titel (und eine Promo-Folge) umfasst, hast du sicher eine gewisse Vorgehensweise im Design entwickelt. Wie sah dieser Prozess in etwa aus? Gibt es eine Art Design-Dokument?

FF: *Jein. Ich habe eine Excel Tabelle mit Puzzles, die ich aus ca. einem Dutzend anderer P&Cs zusammengetragen habe. Ich habe damals einfach meine Abende mit Playthroughs verbracht und mir dabei Notizen zum Spieldesign gemacht. Und ja, es gibt einen klaren Approach zum Design, aber den habe ich nirgendwo aufgeschrieben. Grundsätzlich fängt alles mit dem Plot an, den ich in Akte aufteile. Für jeden Akt schreibe ich dann einen Rätselbaum, an dessen Wurzel das Ziel des Spielers steht (z.B. Crew zusammenstellen). Dieses Ziel hat dann Bedingungen (z.B. Alice rekrutieren, Fly rekrutieren), die ihrerseits wiederum Bedingungen haben. So entsteht langsam ein Baum aus Rätseln, die der Spieler lösen muss („Stein + Fenster um das Fenster zu öffnen“), bzw. Handlungen („mit Fly sprechen“)*

KF: Wie gehst du an das Design eines Rätsels heran? Beginnst du mit einer (konzeptionellen) Idee oder mit einer (thematischen) Situation?

FF: *Das kommt darauf an. Es gab Puzzles, die aus der Story flossen, andere, die mir eingefallen sind als ich meine Puzzlesammlung durchgesehen habe („ah, könnte man es nicht schwieriger machen,*

diesen Gegenstand zu kriegen?“). Vieles entsteht direkt im Rätselbaum selbst, wenn man sieht, dass ein Zweig nicht genug Äste hat. Das bedeutet nämlich, dass das Spiel an dieser Stelle zu linear ist. Mein Ziel war es immer, dem Spieler eine Welt von Rätseln zu geben („an jeder Ecke ein Rätsel“), daher wollte ich immer einen „buschigen“ Baum.

KF: Point'n Click Adventures leben auch vom Humor – wie (bewusst) hast du diesen umgesetzt? Wann im Design Prozess wurde der Humor “eingepflegt”? Wieviel kam diesbezüglich vom Verlag bzw. dem Redakteur?

FF: *Es gab da keinen direkten Moment – vieles ist direkt beim Schreiben der Texte entstanden, dann kamen bei der Durchsicht wieder weitere Ideen dazu. Für mich gehört Humor bei einem P&C einfach dazu. Zwei Gegenstände zu kombinieren, die in der echten Welt eigentlich nichts miteinander zu tun haben, ist grundsätzlich absurd und von sich aus lustig, daher wird Humor meines Erachtens nach immer eine Rolle in P&Cs spielen, zumindest bei den puzzle-heavy games. Wenn das Storytelling mehr im Vordergrund steht, wie etwa beim neuen The Drifter, kann ein ernsterer Ton auch gut funktionieren. Und für mich ist eine witzige Line einfach unterhaltsamer als ein „Nein, das geht so nicht“ – so will ich Sachen miteinander kombinieren einfach nur um zu sehen, was passiert. Da die Kombinationen der Gegenstände unsere Hauptmechanik sind, ist es wichtig, dass das Spaß macht, und selbst wenn ich nicht in der Story weiterkomme, kriege ich wenigstens einen kleinen Gag, der dir als Spieler auch zeigt: wir sehen dich, wir wussten, dass du das machst.*

Der Redakteur hat mich da eher gebremst als neue Ideen einfließen zu lassen. Ich erinnere mich da an ein paar nicht ganz jugendfreundliche Gags auf manchen Karten ... ;)

KF: Gab es Wortspiele, Meta-Gags oder absurde Kombinationsrätsel, bei denen du ganz bewusst an Lucas Arts Adventures angeknüpft hast?

FF: *Bei Cantaloop weniger. Ich hatte aber noch ein weiteres Spiel designt, das leider nie rausgekommen ist, wo sich die Anspielungen nur so häuften.*

KF: Gibt es etwas in digitalen Point'n Click Adventures, das du bewusst nicht übernommen hast? Wenn ja, warum?

FF: *Ein paar Dinge:*

- Ich bin kein großer Fan von „wacky characters“ in P&Cs, also absurden Charakteren, die komisch sind, damit sie komisch sind. Ellenlange Dialoge, die meinen Humor nicht treffen. Viel zu viele Sachen, die ich mir anschauen muss und erkunden muss, bevor ich anfangen kann zu puzzeln.*
- Ich wollte Cantaloop einigermaßen realistisch machen, eher mit einer Ocean's Eleven Filmlogik als einer Monkey Island Mondlogik. Die Mondlogik habe ich dann in dem unveröffentlichten Nachfolger genutzt – und ehrlich gesagt hat das sehr viel mehr Spaß gemacht beim Design, da man kreativer denken darf.*
- Ich bin kein Fan von „hilfreichen“ Charakteren oder automatischen Hilfen, die mir weiterhelfen, wenn ich nicht weiterkomme. Für mich ist das Feststecken eine ganz wichtige Spielmechanik. Ohne hmhhh kein ahhhh!*
- Keine Dead Ends – man kann nicht sterben oder wirklich feststecken. Gibt es nicht mehr oft heutzutage, war aber bei Sierra Gang und Gäbe.*
- Keine Schmalen Gassen – es gibt (fast) immer 3 oder mehr Puzzles, die ich grade lösen kann. Das mindert das Frustgefühl und das Spiel fühlt sich freier an.*